

El papel del Consejo de Europa en la lucha contra el crimen organizado en España (II)

Alicia BROXSÁENZ DE LA CALZADA

El pasado 16 de mayo de 2025 se cumplían 20 años desde que se abrió a la firma el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio nº 197 del Consejo de Europa). En vigor en España desde 2009, el tratado busca «prevenir y combatir la trata de seres humanos, garantizando la igualdad de género» así como «proteger los derechos humanos de las víctimas» (art. 1).

Su ámbito de aplicación, que abarca «todas las formas de trata de seres humanos, sean nacionales o transnacionales y estén o no vinculadas a la delincuencia organizada» (art. 2), hace del Convenio un ambicioso texto cuya efectividad depende, en buena medida, del grado de cooperación internacional que se establezca entre los países que lo han ratificado. Para ello, existen dos órganos de seguimiento, el grupo GRETA (*Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings*), encargado de velar por la aplicación del Convenio mediante, entre otras cosas, la publicación de informes de seguimiento, y el Comité de las Partes, compuesto por los representantes de los Estados Miembros signatarios.

Conviene precisar que la trata de seres humanos es un tipo de criminalidad que abarca diversas modalidades, que a su vez se distinguen entre ellas por la finalidad con la que se realizan. Así, de manera general y según el texto internacional, la trata se caracteriza por la presencia de tres elementos:

- «1. **una acción:** la captación, transporte, traslado, alojamiento o acogida de personas;
- 2. **mediante el recurso a ciertos medios:** amenazas, recurso a

la fuerza o a cualquier otra forma de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o mediante la oferta o la aceptación de pagos o ventajas para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra;

3. **con fines de explotación:** lo que incluye, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena o bien otras formas de explotación sexual, el trabajo o los servi-

Víctimas registradas de trata de seres humanos en la UE

*Otros fines son el fraude, las actividades delictivas y la mendicidad forzosa

Fuente: Eurostat [crim_thb_vexp] - datos más recientes disponibles (2021)

Trata de personas: la lucha de la UE contra la explotación. Fuente: Página web del Parlamento de Europa, <https://www.europarl.europa.eu/topics/es/articulo/20230921STO05705/trata-de-personas-la-lucha-de-la-ue-contra-la-explotacion>

¿QUÉ ES LA TRATA DE SERES HUMANOS?

Basado en el art. 4 del Convenio del Consejo de Europa nº 197

1. UNA ACCIÓN:

Captación, transporte, traslado, alojamiento o acogida

2. MEDIANTE EL RECURSO A CIERTOS MEDIOS:

Amenazas, fuerza o coacción, raptó, fraude y engaño, abuso de autoridad o vulnerabilidad, pagos o ventajas para obtener consentimiento

3. CON FINES DE EXPLOTACIÓN:

Explotación de prostitución ajena otras formas de explotación sexual trabajo o servicios forzados esclavitud o servidumbre extirpación de órganos

cios forzados, la esclavitud o prácticas análogas, la servidumbre o la extirpación de órganos» (art. 4).

Vemos, por lo tanto, que la trata de seres humanos no se agota en aquella con fines de explotación sexual, a pesar de ser una de las más frecuentes en Europa y que presenta un alto porcentaje de víctimas mujeres. En ese sentido, este subtipo de delincuencia «sigue siendo un delito con una importante dimensión de género. En el periodo 2021-2022, el 65 % de todas las víctimas de trata en la UE eran mujeres y niñas. La gran mayoría de las víctimas de explotación sexual son mujeres (92 %). El 68 % son mujeres y el 24 % son niñas. Los hombres representan la mayo-

ría de las víctimas de trata con fines de explotación laboral (70 %).

Cabe, por otra parte, distinguir la trata del tráfico ilegal de personas, en la medida en que este último se concreta mediante el traslado de inmigrantes de un país a otro, sin que haya una intención posterior, como sí sucede en el primer caso.

Por último, con respecto a las obligaciones que los países signatarios deben adoptar, podemos mencionar las siguientes.

En materia de prevención, los poderes públicos deben organizar acciones de sensibilización, tanto para los delincuentes que forman parte de una red de crimen organizado, como para las personas que participan mediante el “consumo”

de los servicios o bienes ilegales.

Por otro lado, es necesario que las víctimas puedan beneficiarse de ayuda psicológica y apoyo institucional para romper con el vínculo de abuso que mantienen los traficantes - victimarios.

Se insta también a formar a la policía y a las autoridades en materia de victimización secundaria, buscando evitar que las personas afectadas sean consideradas migrantes ilegales o criminales y restringiendo la deportación a sus países de origen. En ese sentido, «las víctimas tienen derecho a un mínimo de 30 días para recuperarse y escapar de la influencia de los traficantes y para tomar una decisión respecto a la posible cooperación con las autoridades. Un permiso de residencia renovable puede ser concedido si su situación personal lo exige o si lo necesitan para quedarse con el fin de cooperar en una investigación criminal».

REFERENCIAS

(1) El instrumento de ratificación está disponible en la siguiente página web: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-14405.

(2) Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, disponible en <https://rm.coe.int/16805d41b7>.

(3) EUROPOL: *Situational Report on Trafficking in Human Beings in the European Union - Europol*, febrero 2016, disponible en: https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/thb_situational_report_-_europol.pdf. Cfr. También *Report from the commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the progress made in the European Union in combating trafficking in human beings (Fifth Report)*, COM/2025/8 final, 2025, disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0008>.

(4) Report from the commission..., cit., 2025, p. 3.

(5) COUNCIL OF EUROPE. *Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings*. CETS No. 197, 16 May 2005. Council of Europe, <https://www.coe.int/es/web/compass/conv-ention-on-action-against-trafficking-in-human-beings>.